

LINGVISTIK UNIVERSITETLARDA MADANIYATLARARO KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

Jo'rayeva Muhayyo Abdujalilovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tarix va filologiya fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti kafedrası o'qıtuvchısı

Shamsiddinov Navruzбек

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Xorijiy til yo'nalishining 2-kurs talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477373>

Annotatsiya: Ushbu maqola tilshunoslik universitetlarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning muhim vazifasini o'rganadi. Global muloqot davrida tilshunos mutaxassislar til bilimidan ustun turishi va turli madaniy kontekstlarni chuqur tushunishi kerak. Maqolada madaniyatlararo kompetensiyaning ahamiyati ko'rib chiqiladi, uni lingvistik ta'limda rivojlantirishning samarali strategiyalari taklif etiladi va tilshunoslik universitetlarining madaniy jihatdan xabardor va malakali muloqotchilarni shakllantirishdagi roli ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo kompetensiya, lingvistik universitetlar, global muloqot, madaniy xabardorlik, til ta'limi, madaniyatlararo muloqot, pedagogik strategiyalar, madaniy sezgirlik.

Bugungi kunda dunyoda lingvistik universitetlar turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Til ta'limi va tadqiqot markazlari sifatida ushbu muassasalar talabalar, o'qıtuvchilar va tadqiqotchilar o'rtasida madaniy kompetensiyani rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Madaniyatlararo kompetensiya til bilimidan tashqari, u turli madaniy kelib chiqishni chuqur tushunish va qadrlashni o'z ichiga oladi. Avvalo, shuni ta'kidlab o'tish kerakki, lingvistik universitetlar talabalarni samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlashga qaratilgan. Madaniylararo kompetensiya odamlarga madaniy o'ziga xosliklarini o'rganishga imkon berish orqali ushbu ko'nikmalarni kuchaytiradi, muloqot nafaqat lingvistik jihatdan aniq, balki madaniy jihatdan sezgir bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, madaniy jihatdan malakali tilshunos shaxslararo munosabatlarni mustahkamlay oladi. Madaniy farqlarni tushunish hamdardlik va hurmatni rivojlantiradi, bu shaxsiy va professional muhitda mazmunli aloqalarni o'rnatishda juda muhimdir.

Hozirda tilshunoslar global muloqotning boshida turadilar. Tilshunoslikdan tashqari, bu sohadagi shaxslar turli xil madaniy murakkabliklarda harakat qilish uchun madaniyatlararo malakaga ega bo'lishlari kerak. Lingvistik universitetlar ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda, talabalarni madaniy chegaralar bo'ylab samarali muloqot qilishga tayyorlashda muhim. Madaniyatlararo kompetensiyaning ahamiyati shundaki, global muloqot ko'pincha turli madaniyatlarga ega bo'lgan shaxslar bilan muloqot qilishni o'z ichiga oladi. Madaniyatlararo kompetensiya aloqa to'siqlarini bartaraf etish, o'zaro tushunishni rivojlantirish va turli kontekstlarda muvaffaqiyatli professional munosabatlarni o'rnatish uchun juda muhimdir.

Tildan foydalanishda madaniy sezgirlikni taqazo etadi. Til madaniyatga chuqur singib ketgan. Madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lgan tilshunoslar tildan foydalanishda madaniy qarashlarni o'rganishlari mumkin, bu ularning muloqoti nafaqat lingvistik jihatdan to'g'ri, balki madaniy jihatdan mos bo'lishini ta'minlaydi. Madaniyatlararo kompetensiya til bilishdan tashqari, u madaniyatlararo muhitda samarali hamkorlik qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Madaniy xilma-xillikni tushunadigan va qadrlaydigan tilshunos mutaxassislar yanada uyg'un va samarali xalqaro hamkorlikka hissa qo'shadilar.

Lingvistik universitetlar o'zlarining o'quv dasturlariga turli xil madaniy mazmuni kiritishlari kerak. Bu turli madaniyatlardan adabiyot, ommaviy axborot vositalari va lingvistik o'zgarishlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Madaniy kontekstlarning keng doirasi bilan tanishish talabalarning madaniyatlararo ongini oshiradi. Chet elda o'qish dasturlari va til almashinuvi kabi chuqur tajribalar talabalarga turli madaniy muhitlar bilan bevosita tanishish imkonini beradi. Ushbu tajribalar nafaqat til bilimini, balki turli xil madaniy muhitlarga moslashish va ularni qadrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Madaniy xilma-xillik bo'yicha muhokamalarni rag'batlantiradigan forumlar, seminarlar va hamkorlikdagi loyihalar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradi.

Shuni hisobga olish kerakki, madaniyatlararo kompetensiyada muloqot ishtirokchilarining o'zaro ta'siri ushbu madaniyatda qabul qilingan xulq-atvor strategiyalarini to'liq nusxa ko'chirmasligi kerak, balki madaniyatlar o'rtasidagi tushunishni o'rnatish bilan bog'liq maqsadlari va xususiyatlariga ega bo'lgan maxsus qoidalarga muvofiq qurilishi kerak. Ingliz tili o'qituvchilari nafaqat shaxslararo, balki kasbiy va tadqiqot faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish uchun madaniyatlararo bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari juda muhimdir. GV Elizarova buni ta'kidlaydi. "Tillarni o'rgatish madaniyati nutq, tinglash, o'qish va yozishni o'rganish bilan bog'liq bo'lgan beshinchi mahorat emas" (Elizarova, 2005). Ushbu yondashuvga muvofiq, kommunikativ kompetensiyaning har bir tarkibiy qismi madaniyatlararo jihatga ega.

Shuni esda tutish kerakki, madaniyatlararo muloqot o'quv jarayonining muhim jihati uning rivojlanish darajasini baholashdir. Uni rivojlantirishning quyidagi asoslari mavjud: 1) madaniy universal qadriyatlarni bilish va hisobga olish, 2) xorijiy va ona tillarini madaniyat bilan bog'liq o'rganish; 3) hodisalar ma'nosining madaniy tarkibiy qismlarini aniqlashga etnografik yondashuv, ham lingvistik, ham nolingvistik; 4) nutq strategiyalari, 5) madaniyatlararo kompetensiya bilan bog'liq psixologik jarayonlar va sharoitlarni bilish, 6) o'z psixologik holatini nazorat qilish va nima sodir bo'layotganining noaniqlik holati. Madaniyatlararo kompetensiyaning tarkibiy qismlari va uni ishlab chiqish tamoyillari o'quv jarayonini tashkil etish uchun asos bo'lib, uning maqsadi madaniyatlararo kompetensiyani ishlab chiqishdir.

Madaniyatlararo ta'lim uchun texnologiyadan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Virtual almashuv dasturlari, onlayn forumlar va turli til va madaniy kelib chiqishi talabalar bilan hamkorlikdagi loyihalar uzluksiz madaniyatlararo hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, lingvistik universitetlarda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish nafaqat ilmiy izlanish, balki talabalarni global muloqotning murakkabliklariga tayyorlashning asosiy jihati hisoblanadi. Madaniy tarkibni o'quv dasturiga integratsiyalash, chuqur tajribalar taqdim etish va madaniy jihatdan sezgir o'quv muhitini qo'llab-quvvatlash orqali lingvistik universitetlar nafaqat tilni bilish, balki madaniyatlararo xabardorlik bo'yicha ham yuksak natijalarga erishgan bitiruvchilarni shakllantirishi mumkin.

References:

1. Deardorff, D. K. (2006). Identification and Assessment of Intercultural Competence as a

Student Outcome of Internationalization. Journal of Studies in International Education, 10(3), 241-266.

2. Kramersch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

3. Paige, R. M., Jorstad, H. L., Siaya, L. M., Klein, F., & Colinet, L. (2003). Cultural Learning in Language Education: A Review of the Literature. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.

4. Byram, M., Nichols, A., & Stevens, D. (2001). Developing Intercultural Competence in Practice. Multilingual Matters.

5. Казачихина И. А. (2015) Особенности использования коммуникативов в межкультурном общении=[Peculiarities of using communicatives in intercultural communication. Linguistic Aspect: Сб. трю 6 междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск: April 22–23, 2015. – С.96-104.

6. Елизарова Г.В. [Культура и обучение иностранным языкам.-СПБ: КАРО, 2005.](#)

